

泰国新兴的商业国家意识形态 Emerging Ideology of Commercial State in Thailand

蒙特萨诺·迈克尔 (Montesano Michael)¹

Michael J. Montesano,
PhD,
Visiting Senior Fellow,
Coordinator of Thailand Studies Programme,
Coordinator of Myanmar Studies Programme,
ISEAS – Yusof Ishak Institute,
Singapore

Article No / Номеръ статьи: 010240336

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Montesano, Michael J. 2021. "Emerging Ideology of Commercial State in Thailand." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 4, 010240336.

¹ Please send the correspondence to e-mail: michael_montesano@iseas.edu.sg.

Versions in different languages available online: Chinese only (simplified).

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.4.010240336

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%204.%20Issue%201.%20010240336%20CHI-S.pdf>

Received in the original form: 17 March 2021
Review cycles: 2
1st review cycle ready: 5 May 2021
Review outcome: 3 of 3 positive
Decision: To publish with minor revisions
2nd review cycle ready: 8 June 2021
Accepted: 10 June 2021
Published online: 12 June 2021

ABSTRACT

Michael J. Montesano. *Emerging Ideology of Commercial State in Thailand.* In the 2017 Constitution of Kingdom of Thailand there was a call to create a National Strategy of the country's development. The 20-year National Strategy was adopted in October 2018 by the National Council for Peace and Order. A major part of this strategy deals with the problem of Thai provinces' separatist movements and increasing Bangkok's political and social control. To achieve these goals, a new ideology of "commercial nation" was created that contrasts with the more traditional "community democracy" approach. While the ideology of commercial state may be a useful vehicle for urbanising Thai provinces in the future, conquering separatist trends and articulating new priorities for the Thai population, it is still pure ideology and it cannot be applied practically in the form in which it was formulated. However, the "commercial state" ideology may be an instructive example of new techniques for social unifying people in developing countries.

Key words: Thailand provinces, commercial state, social state, National Strategy ideology, community democracy

摘要

蒙特萨诺·迈克尔。 泰国新兴的商业国家意识形态。泰国王国 2017 年宪法呼吁制定国家发展战略。国家和平与秩序委员会于 2018 年 10 月通过了 20 年国家战略。这一战略的一个主要部分是处理泰国各省分离主义运动的问题。为了制服

这些运动，一种新的意识形态“商业国家”被创造出来，与更传统的“社区民主”方法形成对比。虽然商业国家的意识形态可能是未来泰国各省城市化、克服分裂主义趋势和为泰国人民阐明新的优先事项的有用工具，但它仍然是纯粹的意识形态，不能以其制定形式实际应用。然而，“商业国家”的思想可能是一个有益的例子，说明了在发展中国家统一人民的新技术。

关键词：泰国各省，商业国家，社会国家，国家战略思想，社区民主

РЕЗЮМЕ

Майкл Дж. Монтесано. Новая идеология коммерческого государства в Таиланде. В Конституцию Королевства Таиланд 2017 года был помещен призыв к созданию Национальной стратегии развития страны. Национальная стратегия 20-летнего развития была принята в октябре 2018 года Национальным советом мира и порядка Таиланда. Основная часть этой стратегии связана с проблемой сепаратистских движений в провинциях Таиланда и более сильного контроля Бангкока. Чтобы подавить эти движения, была создана новая идеология «коммерческой нации», которая контрастирует с более традиционным подходом «социальной демократии». Хотя идеология коммерческого государства может быть полезным инструментом для урбанизации тайских провинций в будущем, преодоления сепаратистских тенденций и определения новых приоритетов для населения Таиланда, она по-прежнему является чистой идеологией и не может применяться практически в том виде, в котором она была сформулирована. Тем не менее, идеология «коммерческого государства» может быть поучительным примером новых политтехнологий социального объединения людей в развивающихся странах.

Ключевые слова: провинции Таиланда, коммерческое государство, социальное государство, идеология Национальной стратегии развития, общественная демократия

导言

泰国 2017 年宪法将一项鲜为人知的创新引入该国政治和治理。《宪章》由 2014 年 5 月在曼谷夺取政权的全国和平与秩序委员会 (NCPO) 军政府主持起草，在序言中提到“国家战略” (Constitution of the Kingdom of Thailand 2017, art. 2560)。其各节具体规定，该战略的目标是“根据善政原则实现国家的可持续发展”，该战略将作为符合该目标的其他计划的框

架，政府预算草案必须表明与该战略的一致性。此外，新政府的政策声明必须符合该战略，参议院将监督其遵守情况(Ibid, sections 65, 142, 162, 270)。

曼谷政府于 2018 年 10 月 8 日颁布了由曼谷国家警察局长和总理普拉尤特·查诺查(Prayut Chan-ocha)将军签署的皇家法令，五天后公布了涵盖 2018-2037 年的二十年国家战略(2018-2037) (National Strategy 2018)。法令重复了宪法中关于战略目的的措辞。该战略 72 页的文本附在法令之后(Ibid)。

在导言中，泰国有史以来第一个国家战略阐述了“2037 年泰国愿景”。这一愿景是建立一个“安全、繁荣和可持续发展的泰国，是一个按照自给自足经济理念通过发展手段充分发展的国家”(Ibid, 5)。导言开头几段指出，“泰国的思想和理想冲突的根源在于不平等、对法律程序缺乏信心和政治不稳定”(Ibid, 1)。他们指出，全国各地提供服务的差异是不平等问题长期存在的一个因素(Ibid)。

尽管对不平等的地理层面、其后果以及 NCPO 军政府表面上掌权结束的动乱给予了关注，但国家战略的六个实质性部分中没有一个是将泰国省级或国家以下关切作为其主要重点。泰国二十年国家战略的范围和宗旨是真正的国家战略。《国家战略》在其导言部分确实提到了南部边境省份的动乱，并在其关于安全的一节中用一个单独的分段论述了解决这些省份的安全、正义、理解和经济发展问题的必要性(Ibid, 12, 15)。

国家战略的实质性部分涉及安全、竞争力、人力资源、机会和社会平等、环境友好型增长和生活质量以及国家行政的“再平衡”和发展。对空间的考虑使我们无法在这里讨论《国家战略》及其各部分的作者，或其提出的思想的来源。本论文稍后的较长版本将讨论这些问题。这些板块充斥着“创新”、“大数据”、“社会企业”、“社会资本”、“文化资本”、“多元文化社会”、“价值链”、“生态系统”和“数字时代”等时代流行语。第一个术语在 72 页的文档中出现了 67 次。

尽管《国家战略》使用了时髦的暗语，但它确实解决了一个问题，这个问题不仅在过去的十五年中对泰国政治至关重要，而且在过去的半个世纪中

对泰国历史也至关重要。这个问题是大灵长类城市曼谷的强大行动者未能理解该城市的省级腹地，即使他们试图构建并控制这些腹地。国家战略为今后几十年各省在泰国的地位提供了两个远景。第一个建议是行政改革方案和刺激经济活动的措施。这些措施是为了促进泰国成为一个“商业国家”。第二个愿景要求建立一个以“社区”为中心、有利于地方社会非政治化和从属化的制度。这些愿景是互补的。

商业国家的省份

《国家战略》既主张国家行政当局必须成为国家发展战略的主导驱动力，又承诺泰国要有一个较小的国家(National Strategy 2018, 64 - 65)。它引起了传统主义者的争议，确认泰国目前的结构和组织没有任何神圣不可侵犯的东西。该国作为国内殖民工具的历史性和持续性作用意味着，这一主张对泰国省有着明确的影响。

注意到对农业和农村部门状况的关切，国家机会和社会平等战略的一节首先讨论了劳动力向几个大城市的工业和服务部门流动的问题。它提到这一运动对家庭结构的影响及其对经济稳定和国家安全的影响。它规划培育新的繁荣节点，以创造就业机会，从而既带来当地经济发展，又振兴国家的社会结构，尤其是所有农村地区(Ibid, 44)。

为了实现这些目标，该文件的同一节要求为“群体” (Ibid, 47)或省份集群制定社会和发展计划。它指的是对领土管理的修改，以赋予地区和省群一级的管理权力(Ibid, 48)。在这些集群中，核心省份（长荣省）将享有更高的行政能力和权力，并确保二级省份（长荣省）与这些核心省份同步发展。设想的发展将在基础设施、公用事业、水源和就业以及工业等领域(Ibid, 47)。

尽管泰国 76 个省在行政和职能上是平等的，但在国家战略中，省群的待遇仍然令人印象深刻。该文件的导言提到需要将权力和责任下放给国家的地方机构，作为促进机会和平等战略的一个组成部分(Ibid, 10)。但这种下放并不是国家战略的一个重要主旨。值得注意的是，该文件关于省群的讨论没有提到地方行政机关，更没有提到这些机关的主席和理事会或省长的选举。除

了两个例外，第二个例外在本文的下一节中讨论，次国家精英的角色不在国家战略中。

第一个例外反映了使泰国成为一个“企业家社会”的目标 (Ibid, 20)。17 国家战略要求为企业家创造机会。它要求发展他们的技能，使他们在地方一级和各省集群一级实现自然资源和文化及社会资本的价值方面发挥作用 (Ibid, 47 - 48)。

关于这些优先事项的讨论在国家战略中侧重于机会和平等的部分进行。建设泰国竞争力一节的大部分内容也涉及各省。该节肯定了经济特区在向各地区传播繁荣、提高收入和改善生活质量方面的作用。除了 NCPO 的 pet 东部经济走廊项目（该项目与将经济活动带到该国较不发达地区的相关性不明显）之外，本节还提到了泰国西部和其他地区的经济特区 (Ibid, 29)。

《国家竞争力战略》的一节接着规定了经济中心和创新中心的发展与曼谷及周边地区的经济中心和创新中心的发展平行。城市应该有专门的角色。这些角色将促进农业、工业和服务业集群以及创新生态系统，区域大学在其中发挥重要作用。这些城市位于重要省份，既具有区域功能，又与其他城市和泰国邻国有联系。除了在远离该国主要城市的地区促进经济活动外，这些举措的目的是看到“创意城市”作为经济驱动力的出现，并让各省发挥各自的优势 (Ibid, 30)。

长期以来，农业一直主导着泰国各省的经济生活。因此，在国家战略中如何对待农业部门直接关系到各省在文件中的地位及其对国家的展望。文件中关于竞争力的部分提出了一系列旨在增加该部门附加值的处方。这些规定包括促进特定地区农产品的品牌化和标准化，以及为国内和国际市场生产优质产品的加工。他们还明确了促进有机农业和应用创新和技术来创建“智能农场” (Ibid, 22 - 23)。这种讨论似乎对长期以来一直是泰国农业支柱的小农户没有什么鼓励作用。相比之下，国家战略中对农业部门的处理方式很可能引起诸如 Charoen Pokphand (CP) 农业综合企业或 Mitr Phol Sugar 等大型企业的关注。事实上，这些问题中的每一个都是 NCPO 政府发起的“pracharat”倡议的合作伙伴，Prajak Kongkirati 和 Veerayooth Kanchoochat 将这些倡议称为“等级资本主义”模式 (Kongkirati and Kanchoochat 2018,

294, 298 – 300)。

这一模式的核心是从属于规模较小的公司和其他经济行为者组成的大型商业集团。后者包括 Prajak 和 Kanchoochat 所说的“本地企业”和“农村企业家”。我们必须牢记这一点，理解国家战略关于援助企业家和建立企业家社会的任务规定。这一模式的核心是从属于规模较小的公司和其他经济行为者组成的大型商业集团。后者包括 Prajak 和 Kanchoochat 所说的“本地企业”和“农村企业家”。我们必须牢记这一点，理解“《国家战略》关于援助企业家和建立企业家社会的任务。例如，也可以给分包商贴上“企业家”的标签。例如，也可以给分包商贴上“企业家”的标签。

Prajak 和 Kanchoochat 指出，促进旅游业，包括农业旅游业，属于“pracharat”的范畴(Kongkirati and Kanchoochat 2018, 296 – 297)。国家战略也强调这一部门。就泰国省而言，该文件根据地方的具体潜力规划了旅游业的推广，包括以保护主义、佛教、农业和“社区方式”为重点的旅游业。《国家战略》既没有强调也没有详细阐述普拉查拉特，但文件中五次提及普拉查拉特一词确实援引它作为泰国发展的基础和各部门之间合作的框架(National Strategy 2018, 4 – 5, 8, 16, 44)。对空间的进一步考虑使得这里不可能对 pracharat 及其范围进行更详细的考虑。

《国家战略》关于竞争力一节末尾的几段提到泰国成为“贸易国”或“商业国”的目标。对这一目标的理解体现了省群、经济特区、以创新为重点的城市和高科技农业的承诺，这些承诺标志着该文件对泰国省级及其在国家层级中的地位的愿景。各省的这一方案需要一个健全的社会政治基础。国家战略对该基地将采取的形式毫无疑问。

偏远地区的社区民主

在国家旅游战略的讨论中提到社区并不是偶然的。如果说文件中反复提到的创新使其成为产生创新的五年的遗迹，那么 98 次提到“社区”就指向了更根本的东西。他们肯定了一个既定的非政治化，准一体化，国家和社会之间的关系在泰国，尤其是泰国省级愿景。

国家战略的所有部分都提到社区。它们的普遍性反映了社区的地位，而不仅仅是文件中泰国社会政治等级和结构概念中的基本单位。但它也清楚地表明了它们作为实现一系列令人震惊的目标不可或缺的工具的地位。社区将与安全部队合作，打击可能影响安全的网络威胁、国际犯罪和国外资本流动。他们要监督官僚机构的表现(Ibid, 15)。在不同点上，国家战略将社区与“人民”或“家庭”联系起来。可持续的创意文化旅游是为了促进“社区经济”(Ibid, 27)。现代企业家是通过“社区企业”来发展基础经济的(Ibid, 33)。社区是实现健康和加强人力资源的手段(Ibid, 41)。国家战略还授权促进“社区司法制度”，并在新的违法者缓刑制度中利用社区(Ibid, 71)。地方社区将加强国家下放权力的地方政府机关的能力。它们将在扩大公共服务方面发挥发展作用和战略作用(Ibid, 67)。

“社区”是一个模棱两可的术语：我们必须问，国家战略实际上指的是什么？该文件区分了城市和社区以及中央一级和社区一级(Ibid, 26, 33, 54)。它反复提到当地社区。正如这些区别和参考所揭示的，《国家战略》将社区作为泰国省级和农村社会的基本单位。对那个社会的这种理解是有目的的，而不仅仅是人种学上的。如上所述，有计划地恢复社会结构——农村，因此实际上是国家——是有目标的。

这一目标的核心是强大和自力更生的社区³⁴，它将成为建立在共识基础上的“社区民主”制度的基础。这个政权将减少冲突，使和解成为可能(Ibid, 51)。据称，泰国国家在社区民主方面只起咨询作用，因为《国家战略》强调培养领导人在社区一级推进其目标的重要性(Ibid, 36, 50)。它没有赋予省级社会或政治精英在社区以外的层面上充当国家与公民或国家与社会之间的中间人的角色。它将社区划分为泰国人关注的突出领域，即他们公民参与的适当领域。因为社区民主制度将以其他可能的中间人或综合行动者，如地方政府机构的当选成员、泰国无序议会政治中的假定的贪得无厌的参与者和政党所不能达到的方式解决真正的需要或愿望(Montesano 2019a; 2019b; Pawakapan 2019)。

克雷格·雷诺兹(Craig Reynolds)认为，自20世纪中叶以来，泰国的“社区”属于国家建构乡村社会的历史(Reynolds 2009, 301)。他指出，“社区

发展”具有“明显的反叛乱功能”，“这是一项使村庄和村民更接近主权政府的战略，以使他们不受叛乱分子或共产党的控制”。或者，今天有人可能会加上政客和政党的手。官方对社区理念的诉诸表明了一体化、渗透性和非政治化的必要性，而不是抓住一些有机的东西，把重点放在“历史上没有引起政府注意”的社会领域，政府或国家必须否认其他行动者对这些领域的影响或控制。

国家战略对以下问题保持沉默：哪些国家机关将带头渗透社区，向社区提供“建议”，并促进社区民主的一体化制度。它提到的陆军内部安全行动司令部（ISOC）都与社区或社区民主无关(National Strategy 2018, 14, 19)。尽管如此，ISOC 在过去被 Puangthong Pawakapan 称为“将社会政治经济发展纳入泰国武装部队的反叛乱战略”中所起的核心作用，与目前和近期国家战略规划的实现社区民主的要求完全吻合(Pawakapan 2017, 7)。Puangthong 强调了 ISOC 对泰国农村的关注记录、指挥部在从 1980 年代中期泰国共产党武装叛乱结束到 NCPO 时代的几十年中“从反叛乱到反民主”活动 45 的转变及其意识形态作用。实施国家战略的观察员，适用于泰国省，将很好地考虑 ISOC 参与这一实施(Ibid, 26)。

结论

新闻界对泰国 2018-2037 年国家战略的报道集中在军方和其他精英可能会利用这一战略来限制民选政府的行动自由(Tan 2017)。46 总理普拉尤特（Prayut）主持一个由六个政党担任席位的内阁，现在出现了这样一种可能性，即他实际上会利用这一点来约束自己的部长们，因为他们试图按照自己或其政党的利益和优先事项行事(Sirivunnabood 2019)。

但是，把国家战略仅仅看作枷锁，就是忽视了其实质。这份文件有一种抓包的感觉。然而，这并不意味着它是不连贯的。在对待泰国省级政府时，它阐明了一对明确和互补的愿景。其中一个愿景是促进商业和商业的利益，这种利益被给予如此优先的地位，以至于国家战略设想调整长期建立的省级行政结构。另一种则规定了一种准一体化的非政治化制度，其原则植根于泰

国国家和军队的反叛乱经验。正如今天所规定的那样，后一种制度既有经济目的，也有政治目的。它不仅意味着削弱民主政治作为国家与公民或国家与社会之间的一种中介形式。但它也代表了在大都市商业部门进一步赋权的情况下，一种平静和从属的模式。这些结果将确保内陆地区的等级资本主义安全。正是在这一方面，国家战略中对泰国省的成对设想相辅相成。

宏伟的愿景很少实现。泰国的现代历史证明，其各省及其精英都有自己的意愿。尽管不断努力，曼谷从未成为他们的主人。如今，他们日益增长的社会、政治和经济复杂性意味着，像国家战略中规定的那样，试图掌控各省的努力显得尤其徒劳。许多见多识广的泰国人对他们国家第一个“国家战略”的存在只有模糊的认识。一个是很难找到谁读过它，甚至在泰国政界的著名学生。也许曼谷当权者会忘记这份文件及其众多目标。或者，它可能成为政府官员和其他人挥手表示效忠主流秩序的纸片，而很少实际提及其内容。

尽管如此，泰国省在国家战略中的愿景所促进的经济和其他利益是真实和强大的。同样，正如曼谷选民和其他人在去年3月的选举中支持亲军政府的 Phalang Pracharat Party 所表明的那样，泰国社会对威权主义的渴望持续存在。”地方社区”作为了解泰国的基础，长期以来一直是一种荒谬的说法。作为企图进行政治控制的工具，它可能有更多的购买力。对国家战略的仔细审查，有助于深入了解泰国新一轮的强权行为者努力形成对其国家省级范围的理解，并利用这种理解来主导这些范围。

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

Constitution of the Kingdom of Thailand. 2017.
http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/article20170410173002.pdf. English version:

http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/article20170410173022.pdf

National Strategy (2018-2037). 2018. Royal Gazette.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

Kongkirati, Prajak, and Veerayooth Kanchoochat. 2018. "The Prayuth Regime: Embedded Military and Hierarchical Capitalism in Thailand." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 6, no. 2: 279–305.

Montesano, Michael. 2019a. "As Thai military holds on to power, a 1980 order by former PM Prem looms large." *TODAY*. 6 June.

<https://www.todayonline.com/commentary/thai-military-holds-power-1980-order-former-pm-prem-looms-large>

Montesano, Michael. 2019b. "The Place of the Provinces in Thailand's Twenty-Year National Strategy: Toward Community Democracy in a Commercial Nation?" *ISEAS-Yusof Ishak Institute Perspective*, no. 60: 1–11.

Pawakapan, Puangthong. 2019. "The Legacy of General Prem: The expansion in the state's organized masses." *The 101 World*. 4 June.

<https://www.the101.world/heritage-of-prem-tinsulanonda>. In Thai.

Reynolds, Craig J. 2009. "Chumchon/Community in Thailand." In *Words in Motion: Toward a Global Lexicon*, edited by Carol Gluck and Anna Lowenhaupt Tsing, 286–395, Durham, NC: Duke University Press.

Sirivunnabood, Puchada. 2019. "Thailand's 2019 Puzzling Election and its Impact on Thai Politics." *ISEAS Thailand Studies Programme Seminar*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute. 24 July.

Tan, Hui Yee. 2017. "Concerns over Thailand's 20-year plan." *The Straits Times*. 22 April. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/concerns-over-thailands-20-year-plan>

扩展摘要

EXTENDED SUMMARY

MONTESANO, MICHAEL J. EMERGING IDEOLOGY OF COMMERCIAL STATE IN THAILAND.

THAILAND REPRESENTS NOW A COUNTRY where an emerging government-initiated ideology of "commercial nation" may be clearly identified. The new Constitution of 2017 called for creating a mid-term national strategy of the country's development. However, this charter of Constitution is poorly worked out and dim for understanding. Therefore, it allows multitude of interpretations. It was introduced under the patronage of the National Council for Peace and Order (NCPO) junta that came to power in Thailand's capital in 2014. As a result of the call, in October 2018, the NCPO Prime Minister General Prayut Chan-ocha adopted the twenty-year Thailand's National Strategy.

Despite there are ostentatious paragraphs about a "vision for Thailand in 2037" that includes security, prosperity, and sustainability, the practicable accent is made on transforming the country to a "commercial nation." The National Strategy reads in this

context, "a country that has fully developed by means of development according to the philosophy of sufficiency economy." In fact, the National Strategy has all features of ideology. It does not deal with Thai provinces and is intended to operate on the national level. But it is partially formed to overcome provincial separatism that has been the longstanding problem of Thailand's stability. The problem of separatism results from the absence of powerful actors in Bangkok that would understand the real needs of Thai provinces. In spite of the National Strategy's ubiquitous use of resounding and fashionable political terms of our days (security, competitiveness, human resources, opportunities, social equality, environmentally-friendly growth, quality of life, and the "rebalancing" and development of state administration), its highly ideologised nature prevents from its being an instrument of Thailand's provincial development. The National Strategy does not make any efforts to address the problems of provincial population. Instead, it offers a new way of uniting people around one state-centred idea. However, it is unclear if this way will lead to the actual uniting the Thai provinces with Bangkok.

The National Strategy comprises articles about so-called "creative cities." These new cities are deemed to be the economy's primary drivers. They must have specialised roles in promoting agricultural, industrial, and service clusters and ecosystems for innovation in which regional universities play significant roles. Located in important provinces, these cities will have both regional functions and linkages with other cities and with Thailand's neighbours.

The authors of the National Strategy admit that there will be self-reliant and self-administered local communities in Thai provinces whose vectors of development will be aimed at the "creative cities." These communities are to be core elements of sustaining "community democracy," an indispensable component of the "entrepreneurial society" ideology. However, the concept of a local democratic community has, as a basis for understanding provincial Thailand, long been an absurdity, since the great majority of the Thai population tends to authoritarianism as a governance model.

No doubt, the ideology of "commercial nation" ("entrepreneurial society") is an excellent example of novel political technologies of social administration in developing countries. The ideology is constructed to gather people around one new idea and it is meant to bring around hinterlands' unification with the state centre. But as a practical vehicle, this ideology is hardly useful, as too vague and uncertain definitions have been given and too unclear ways of control / administration have been proposed thus far.

作者 / Author

Michael J. Montesano

ISEAS – Yusof Ishak Institute
30 Heng Mui Keng Terrace,
Singapore 119614

© Michael Montesano
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

